

C. 155–159.

8. Bartelt P., Bühler Y., Christen M., Deubelbeiss Y., Salz M., Schneider M., Schumacher L. RAMMS: AVALANCHE User Manual. V. 1.7.0. Davos: SLF, 2017. 97 P.

9. Semakova E., Buhler Yv. TerraSAR-X / TanDEM-X data for natural hazards research in mountainous regions of Uzbekistan. J. of Applied Remote Sensing, 11(3), 036024 (2017). <https://doi.org/10.1117/1.JRS.11.036024>

10. Semakova E., Safronov V., Mamaraimov A., Nurtaev B., Semakov D., Bühler Y. Applying numerical snow avalanche simulations for hazard assessment in the Kamchik pass area, Uzbekistan // Proc. of the Intern. Snow Science Workshop (ISSW), Innsbruck, Austria, 2018. Innsbruck: ISSW, 2018. P. 701–704.

А.Я.Исакова

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, isakovaziza@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458606>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕЛЕВЫХ РИСКОВ, МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ

***Аннотация.** Работа посвящена изучению основных видов селевых рисков, методам их изучения и оценки. Вопрос рассмотрен на примере малых низкогорных рек Чирчик-Ахангаранского бассейна.*

***Ключевые слова:** стихийные бедствия, риск, селевые потоки, селевые риски, методы изучения, оценка.*

СЕЛ ХАВФЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТУРЛАРИ, УЛАРНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

***Аннотация.** Иш сел хавфининг асосий турлари, уларни ўрганиш ва баҳолаш усулларига бағишланган. Масала Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасининг кичик паст тоғ дарёлари мисолида кўриб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** табиий офатлар, хавф, сел оқимлари, сел хавфи, ўрганиш усуллари, баҳолаш.*

MAIN TYPES OF MUDFLOW RISKS, METHODS OF THEIR STUDY AND ASSESSMENT

***Annotation.** The work is devoted to the study of the main types of mudflow risks, methods of their study and assessment. The issue is considered on the example of small low-mountain rivers of the Chirchik-Akhangaran basin.*

***Key words:** natural disasters, risk, mudflows, mudflow risks, study methods, assessment.*

Введение. Согласно В.М.Котлякову и А.И.Комаровой риск природных катастроф, это риск для людей, связанный со стихийными бедствиями, такими как селевые потоки, катастрофические паводки, наводнения и другие, а также с природными бедствиями, вызванными техногенной нагрузкой [4]. Стихийное бедствие или природная катастрофа, это природное явление, которое по интенсивности, распространению и продолжительности оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду, людей и их хозяйство, например, землетрясение, ураган, цунами, извержение вулкана. В число перечисленных выше стихийных бедствий природы мы бы добавили и селевые явления.

В работе нами рассмотрены следующие виды селевых рисков, которые наиболее характерны для территории Узбекистана и, в частности, Чирчик-Ахангаранского бассейна [3]: 1) селевые риски для жизни и здоровья людей; 2) селевые риски для жилых, производственных и хозяйственных построек; 3) селевые риски для авто - и железнодорожных мостов, водозаборных сооружений; 4) селевые риски для коммуникационных систем (автодороги, каналы различного целевого назначения, линии электропередач, водо - и газопроводы и другие); 5) селевые риски для сельскохозяйственных посевных площадей.

Целью данной работы является уточнение основных видов селевых рисков, освещение методов их изучения и оценки.

Объектом исследования были выбраны малые низкогорные реки Чирчик-Ахангаранского бассейна, которые отличаются с интенсивным селепроявлением, особенно

дождевого генезиса. Предметом исследования является изучение методов оценки селевых рисков.

Основные результаты и их обсуждение. Рассмотрены вопросы оценки риска от селевых потоков рек Чирчик-Ахангаранского бассейна. Как отмечено в работах Ю.Б.Виноградова, А.Ф.Литовченко, Б.С.Степанова, Г.Н.Трофимова С.М.Флейшмана и других, селевые потоки, характеризующиеся большими, т.е. выдающимися максимальными расходами - явление необходимое в жизни реки. Как показывают результаты многолетних исследований ученых над селевыми потоками в различных районах Земного шара, зонами риска от селей и катастрофических паводков являются: 1) наиболее пониженные части речных долин, т.е. русла и поймы рек и низкие речные террасы; 2) зоны низких гор и предгорий, где происходит отложение селевой массы, т.е. конусы выноса селей.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в Узбекистане все горные реки, включая временные водотоки и сухие лога (саи) являются селеопасными. Подгорные районы изучаемой нами в данной работе территории являются зонами, где горный селевой поток, из-за малых уклонов, останавливается и откладывает свой твердый материал. Известно, что этот материал транспортируется с водным потоком как с поверхности селевого очага, так и по всей длине русла водотока.

На малых реках Чирчик-Ахангаранского бассейна формируются, в основном, наносоводные потоки, формирующиеся при выпадении интенсивных или продолжительных дождей. Судя по отложениям селей, нами совместно с соавторами отмечено, что содержание доля наносов в большинстве случаев существенно ниже 0,5 от их объема. Поэтому мы считаем, что правильной всего говорить не о селевых потоках, а о селевых паводках.

Согласно данным В.Е.Чуба, всего в бассейне Чирчика, на территории Узбекистана, насчитывается 2015 малых рек и водотоков. Из них длиной более 10 км – 166. Как известно, нижняя горно-предгорная часть ее бассейна расположена в пределах Республики Узбекистан. В бассейне Ахангарана имеются 1730 рек. Из них длиной менее 10 км – 1671, длиной более 25 км – 10 [7].

Основной причиной формирования селей на малых низкогорных реках Западного Тянь-Шаня являются дожди. Поэтому, внутригодовой режим выпадения дождевых осадков на поверхность водосборов этих водотоков определяет повторяемость и число селей в году. Анализ показал, что здесь на одном водотоке в течение одного года могут формироваться несколько селей. Результаты статистического анализа зарегистрированных селей показали, что наибольшее число селей в одном дождливом 1969 году наблюдалось на реке Ахангаран - 7 случаев, 5 случаев наблюдалось на реке Алтынбельсай, 3 случаев на реках Акташсай и Башкызылсай и т.д.

Результаты исследования В.П.Буянова и его коллег, Я.Д.Вишнякова, А.Р.Медеу, С.М.Мягкова, Е.А.Таланова, Г.Н.Трофимова, Р.К.Яфазовой и других, в мировой практике за риск природных катастроф, в том числе от селевых потоков, обычно принимают вероятность опасности, ущерба или смерти людей. Риск выражается в процентном отношении (долях) потерь, в денежном отношении, в количестве потенциальных жертв от данного события.

Как известно, в теории вероятности степень риска выражается в виде:

$$R = H \cdot v, \quad (1)$$

здесь: R - степень риска, H - опасность, v - уязвимость [42; с. 68-75].

Согласно В.П.Буянову и его коллег [1], В.Г.Зуфарову и его соавторов [2], А.Р.Медеу [5], Г.Н.Трофимову [6] и других, применительно к селям, опасность (H) это вероятность такого события на заданной площади в течение заданного интервала времени, а уязвимость (v) – степень (размер) ущерба в отношении исследуемого объекта.

Известно, что при недостаточности исходных материалов по селям, распределение природных катастроф можно описать пуассоновским процессом. Там было отмечено, что пуассоновский процесс характеризует вероятность реализации k событий за интервал времени n :

$$p_n(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}. \quad (2)$$

Согласно данному выражению, здесь период повторяемости характеризуется экспоненциальным распределением, а математическое ожидание и дисперсия числа событий за данный интервал равны λ . Учитывая, что распределение полностью определяется параметром λ , в литературе его часто используют в качестве простой

математической модели природных катастроф.

Как показано в работе [3], подавляющее число селей в Узбекистане формируется за счет выпадения интенсивных дождей и эту зависимость можно характеризовать выражением, имеющий общий вид:

$$p_{100}(1) = aH^2 + bH + c \quad (3)$$

где: Z – средняя высота водосбора, a , b , c – параметры зависимости.

Таблица 1

Значения показателя селевой активности [$P_{100}(1)$] и
средней высоты водосбора (H)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H , км	1,07	1,36	1,45	1,59	1,5	1,86	2,02	2,2	2,25	2,39
$P_{100}(1)$, %	11,1	13,9	13,9	13,9	23,3	11,6	14,4	15,0	5,0	6,6

Рис. 1. Изменение вероятности формирования 1-го селя в году за 50-летний период от высоты

Построенный график (рис. 1) позволил получить формулу для расчета повторяемости селей в следующем виде:

$$p_{100}(1) = -0,17 \cdot H^2 + 0,54 \cdot H - 0,26 \quad (4)$$

где: $p_{100}(1)$ – повторяемость 1-го селя в году за 100-летний период (%), Z – средняя взвешенная высота бассейна (км).

Выводы. 1. Зоной селевого риска является вся низкогорная территория в пределах изучаемого Чирчик-Ахангаранского бассейна, особенно, прилегающие ко дну речных долин. Особо селеопасны поймы рек и низкие речные террасы, где расположены населенные пункты, проходят автомобильные и железные дороги;

2. Вероятность селевого риска в изучаемом Чирчик-Ахангаранском бассейне относительно велика по сравнению с другими горными бассейнами. Об этом свидетельствует величина показателя – повторяемости одного селя в году за 100 лет, которая изменяется для разных рек от 30 до 60%;

3. Основным периодом селевого риска для изучаемого района является апрель-июнь когда проходит около 85% зарегистрированных селей. В будущем, за счет потепления климатических условий и повышения доли жидких осадков, ожидается увеличение числа селей в феврале-марте месяцев.

Использованная литература

1. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология (управления рисками). - М.: Экзамен, 2003. - 384 с.
2. Зуфаров В.Г., Меркушкин А.С., Исакова А.Я., Трофимов Г.Н. Селевые риски в Узбекистане // Вестник НУУз. Естественные науки. № 3. - Ташкент, 2013. - С. 168-172.
3. Исакова А.Я. Усовершенствование методов оценки селевого риска и расчета максимальных расходов селевых потоков (на примере малых рек Западного Тянь-Шаня). Автореф. дис. ... доктора философии (PhD) геог. наук. - Ташкент, 2025. - 46 с.
4. Котляков В.М., Комарова А.И. Толковый двуязычный словарь по географии. - М.: АНО «Диалог культур», 2012. - 768 с.
5. Медеу А.Р., Керенская Т.Л. Селевые риски и методы их оценки // Материалы Международного Симпозиума «Геологические риск: оценка и уменьшение». - Ташкент, 2003. - С.14-17.